

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 240 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
<i>Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li</i>	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
<i>Salomova Nargiza Sattorovna</i>	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
<i>Shukurova Nargiza Ikramovna</i>	
Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish	205
<i>Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish...	210
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	216
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni.....	220
<i>Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	223
<i>Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi</i>	
Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology	226
<i>Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati	229
<i>Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich</i>	
Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи	233
<i>Маматкулов Равшанжон Солижонович</i>	
Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной"	237
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек</i>	

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В РОМАНЕ СУХБАТА АФЛАТУНИ “РАЙ ЗЕМНОЙ”

Чернова Татьяна Алексеевна

Преподаватель Самаркандского института экономик и сервиса
ORCID: 0000-0002-1232-0007

Худойназаров Сардорбек
 Студент 1-го курса СамИЭС

Аннотация: В статье рассматриваются аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни “Рай земной”. Анализируется художественная реализация взаимодействия восточной и западной культурных традиций, а также особенности формирования системы ценностей в тексте. Особое внимание уделяется проблемам культурной памяти, идентичности и толерантности как ключевым аксиологическим категориям современного литературного процесса Узбекистана. Делается вывод о том, что роман представляет собой значимый пример русскоязычной литературы региона, отражающий сложные процессы культурного взаимодействия и духовного самоопределения личности.

Ключевые слова: Диалог культур; аксиология; русскоязычная литература Узбекистана; Сухбат Афлатуни; культурная память; идентичность; толерантность; постсоветская литература; межкультурное взаимодействие.

Annotatsiya: Maqolada Suhbat Aflatuniyning “Jannat yeri” romanida madaniyatlar dialogining aksiologik jihatlari tahlil qilinadi. Sharq va G’arb madaniy an’analari o’rtasidagi o’zaro aloqalar hamda asardagi qadriyatlar tizimining shakllanishi ko’rib chiqiladi. Madaniy xotira, identiklik va bag’rikenglik kabi asosiy aksiologik kategoriyalarga alohida e’tibor qaratiladi. Roman zamonaviy O’zbekiston rusiyzabon adabiyotining muhim namunasi sifatida baholanadi va unda madaniy o’zaro ta’sir hamda shaxsning ma’naviy o’zini anglash jarayonlari aks etadi.

Kalit so’zlar: Madaniyatlar dialogi; aksiologiya; O’zbekiston rusiyzabon adabiyoti; Suhbat Aflatuni; madaniy xotira; identiklik; bag’rikenglik; postsovet adabiyoti; madaniyatlararo muloqot.

Abstract: The article examines the axiological aspects of the dialogue of cultures in the novel Paradise on Earth by Sukhbat Aflatuni. It analyzes the artistic representation of the interaction between Eastern and Western cultural traditions, as well as the formation of the value system within the text. Special attention is given to cultural memory, identity, and tolerance as key axiological categories of contemporary literary discourse in Uzbekistan. The study concludes that the novel is a significant example of Russophone literature in the region, reflecting complex processes of intercultural interaction and individual spiritual self-determination.

Key words: Dialogue of cultures; axiology; Russophone literature of Uzbekistan; Sukhbat Aflatuni; cultural memory; identity; tolerance; post-Soviet literature; intercultural communication.

ВВЕДЕНИЕ

Современная гуманитарная наука всё чаще обращается к проблемам межкультурного взаимодействия, что обусловлено процессами глобализации и усилением контактов между различными культурными традициями. В этих условиях литература становится важнейшим инструментом осмысления культурного диалога и формирования системы ценностей личности. Особое место в этом процессе занимает русскоязычная литература Узбекистана, функционирующая в пространстве взаимодействия восточной и западной культурных парадигм. Она отражает сложные процессы культурной идентификации, трансформации ценностных ориентиров и поиска духовных оснований современного человека. Одним из ярких представителей современной русскоязычной литературы является Сухбат Афлатуни, в творчестве которого проблема диалога культур приобретает философско-эстетическое измерение.

Роман “Рай земной” представляет особый интерес с точки зрения аксиологического анализа, поскольку в нём художественно осмысляются вопросы культурной памяти, идентичности и взаимодействия различных цивилизационных моделей. Цель исследования – выявить аксиологические аспекты диалога культур в романе “Рай земной”. Задачами исследования являются рассмотрение теоретических основ диалога культур, определение системы ценностей произведения, анализ художественных механизмов взаимодействия культур и выявление специфики культурной идентичности персонажей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретическую основу исследования составляют работы классиков гуманитарной мысли. Концепция диалога культур была разработана М. М. Бахтиным, который утверждал, что культура существует только в форме диалога и взаимодействия различных голосов [1, с. 317]. В его понимании художественный текст представляет собой пространство полифонии смыслов. Михаил Бахтин рассматривал литературу как форму общения сознаний, где ни одна позиция не является окончательной или доминирующей. Идеи Бахтина были развиты В. С. Библером, который определял культуру как диалог различных исторических логик мышления [2, с. 88].

Юрий Лотман в своих работах показал, что культура представляет собой семиотическое пространство, в котором происходит постоянный перевод и переосмысление смыслов [3, с. 54]. Современные исследователи подчёркивают, что русскоязычная литература Узбекистана формирует особый тип культурного сознания, основанный на синтезе традиций Востока и Запада (Чернова, 2023, с. 73; Валиева, 2025, с. 505). Несмотря на наличие значительного числа исследований, аксиологические аспекты романа “Рай земной” остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность данной работы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования включает культурологический подход, аксиологический анализ художественного текста, герменевтический метод интерпретации, структурно-семиотический анализ и сравнительно-типологический метод. Аксиологический подход позволяет рассматривать художественный текст как систему ценностей, отражающих мировоззрение автора и эпохи (Арутюнова, 1999, с. 112). Материалом исследования является роман Сухбата Афлатуни “Рай земной”.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В романе “Рай земной” диалог культур выступает основным принципом организации художественного мира. Пространство произведения формируется как пересечение различных культурных кодов: восточного, исламского, советского и западного. Герои романа существуют в состоянии постоянного культурного взаимодействия, что отражает специфику постсоветского общества Центральной Азии. Согласно М. М. Бахтину, подобная структура соответствует принципу полифонии, где каждая культурная позиция сохраняет свою автономность [1, с. 289]. Одной из центральных ценностей романа является культурная память. Память в произведении представлена как механизм сохранения идентичности личности и народа. Она связывает прошлое и настоящее, формируя основу культурной преемственности. Утрата памяти в художественной логике романа ведёт к разрушению духовной целостности личности. Таким образом, память выступает ключевой аксиологической категорией произведения. Идентичность в романе представлена как динамическая и многослойная категория. Персонажи не принадлежат к одной культурной системе, а существуют на пересечении различных традиций. Это отражает реальность современного Узбекистана как поликультурного государства. Автор подчёркивает, что идентичность формируется через диалог культур, а не через противопоставление.

Толерантность в романе выступает не только как этическая категория, но и как форма культурного существования. Персонажи взаимодействуют на основе взаимного уважения и признания культурной инаковости. Это соответствует современным представлениям о мультикультурном обществе, где различие культур рассматривается как ресурс развития. Диалог культур реализуется через символику пространства (город как культурный перекрёсток), интертекстуальные связи, сочетание реалистического и философского повествования, а также многослойную структуру нарратива. Особую роль играет художественная детализация повседневности, через которую раскрывается культурная специфика общества. Роман демонстрирует синтез восточной и западной культурных традиций. Восточная традиция проявляется через символизм, философичность и внимание к духовному началу. Западная традиция выражена в психологизме, аналитичности и индивидуализации героя. Такой синтез формирует уникальную художественную модель мира, характерную для русскоязычной литературы Узбекистана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование аксиологических аспектов диалога культур в романе Сухбата Афлатуни “Рай земной” позволяет сделать ряд теоретически значимых выводов, уточняющих понимание роли русскоязычной литературы Узбекистана в современном культурном процессе. Прежде всего установлено, что диалог культур в рассматриваемом произведении носит не внешне тематический, а глубоко-структурный характер. Он определяет сам способ художественного мышления автора и организацию повествовательной системы. Роман строится как многослойное культурное пространство, в котором сосуществуют и взаимодействуют восточные и западные модели миропонимания, а также постсоветский историко-культурный опыт. В этом смысле текст реализует бахтинскую концепцию полифонии, где различные ценностные позиции не подчиняются единому центру, а находятся в состоянии смыслового взаимодействия и диалога [1, с. 317]. Важнейшим результатом анализа является выявление того, что культурная память выступает в романе не просто как сюжетный мотив, а как ключевая аксиологическая категория. Она определяет устойчивость идентичности личности и обеспечивает преемственность культурного опыта. Утрата или искажение памяти, напротив, приводит к внутренней дезориентации героя и разрушению его ценностной системы. Таким образом, память в художественной системе произведения выполняет функцию нравственно-онтологического основания человеческого существования [4, с. 114].

Отдельно следует отметить, что проблема идентичности в романе приобретает характер динамического и множественного процесса. Персонажи представлены не как носители фиксированной национальной или культурной принадлежности; напротив, их самоопределение осуществляется через постоянное взаимодействие с различными культурными кодами. Такая модель соответствует современным научным представлениям о поликультурной идентичности, формирующейся в условиях глобализации и усиления межкультурных контактов (Чернова, 2023, с. 73). В этом контексте художественный текст демонстрирует отказ от жёсткой оппозиции “свой – чужой” и утверждает идею культурной открытости как нормы современного гуманитарного сознания. Существенным результатом исследования является также выявление роли толерантности как одной из центральных ценностных доминант романа. Толерантность в произведении не сводится к декларативному гуманистическому принципу, а реализуется через систему художественных ситуаций, в которых персонажи вынуждены взаимодействовать в условиях культурного различия. Это позволяет рассматривать её как практическую форму межкультурной коммуникации, обеспечивающую возможность диалога и взаимопонимания. Подобный подход соответствует современным представлениям об аксиологической природе литературы как пространства формирования социальных и этических норм (Арутюнова, 1999, с. 118). Необходимо подчеркнуть, что художественная структура романа демонстрирует сложный синтез восточной и западной культурных традиций. Восточная модель миропонимания проявляется через символизм, философскую созерцательность и ориентацию на духовно-нравственные основания бытия, тогда как западная традиция реализуется через психологизм, индивидуализацию персонажей и аналитическую организацию повествования. Их взаимодействие не носит конфликтного характера, а формирует органичную художественную целостность, отражающую специфику культурного пространства Центральной Азии [3, с. 56].

Таким образом, можно утверждать, что роман “Рай земной” представляет собой значимый художественный пример реализации диалога культур в современной русскоязычной литературе Узбекистана. Он демонстрирует, что литературный текст способен выступать не только как форма эстетического выражения, но и как инструмент осмысления сложных процессов культурной трансформации, происходящих в обществе. В целом проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что аксиологическая система произведения основана на взаимосвязанных категориях памяти, идентичности, толерантности и гуманизма. Эти ценности формируют устойчивую мировоззренческую основу художественного мира романа и определяют его философскую глубину. Перспективным направлением дальнейших исследований может стать сравнительный анализ творчества С. Афлатуни с другими представителями русскоязычной литературы Центральной Азии, что позволит более полно раскрыть специфику регионального варианта диалога культур и его аксиологических оснований.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с. (с. 317-329).
2. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с. (с. 85-92).
3. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис, 1992. – 272 с. (с. 50-60).
4. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с. (с. 110-120).
5. Афлатуни С. Рай земной. – М.: АСТ, 2019. – 352 с. (с. 45-310).
6. Чернова Т. А. Русскоязычная литература Узбекистана в контексте культурного диалога // Филологические науки. – 2023. – № 4. – С. 71-79 (с. 72-77).
7. Валиева Л. Н. Диалог культур в постсоветской литературе Центральной Азии // Молодой учёный. – 2025. – № 52. – С. 504-507 (с. 505-506).
8. Хализев В. Е. Теория литературы.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.